

EFFECT OF B-IRRADIATION, WATER COMPOSITION AND LOW-TEMPERATURE CYCLING ON THE GROWTH RATE OF PEA SEEDLINGS (*PISUM SATIVUM*)**Shalimov V.,***Ph.D. in Physics and Mathematics***Galaybo S.***software engineer***ВЛИЯНИЕ В-ИЗЛУЧЕНИЯ, СОСТАВА ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СКОРОСТЬ РОСТА ПРОРОСТКОВ ГОРОХА (*PISUM SATIVUM*)****Шалимов В.В.***кандидат физико-математических наук***Галайбо С.В.***инженер-программист*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395831>**Abstract**

Relevance and objectives. One of the important tasks of physiological science is to increase the yield of agricultural crops and to identify new factors affecting their development. The aim of the study was to investigate the effect of β -radiation, water composition, heat treatment on the growth rate of pea seeds sprouts.

Materials and methods. Pea seeds of the variety "Darunok" (*Pisum sativum*) were used for the study. The variety is resistant to negative influences, matures rapidly, and is characterized by stable yield. By changing the conditions of germination (using distilled or tap water, exposure to β -radiation and low temperature), we determined the arithmetic mean growth rate of sprouts V (Image; d - average increment of the total length of the root and stem during the observation time t). This method of V calculation integrally reflects the intensity of cell metabolism.

Results and Conclusions. Studies have shown that the growth rate of sprouts under normal conditions of germination is about 240 nm/s. Compression of dry seeds during cooling causes convergence of macromolecular structures, compaction and strengthening of their aggregation, increase of enzyme reactivity, i.e. mechanisms of seed adaptation to changes in external conditions are triggered. This is reflected in the improvement of seed germination parameters up to 359 ± 12 nm/s and the general condition of seedlings. Multiple non-equilibrium thermal shocks cause denaturation of proteins and seedling growth rate decreases to 211 ± 9 nm/s. If germinating seeds are wetted with tap water treated with β -particle flux, the growth rate of seedlings decreases to 128 ± 6 nm/s. The inhibitory effect of water is due to the change in its composition. Hydrated metal cations can capture low-energy electrons, which, penetrating into seeds, reduce enzyme activity. Neural network generated: structure of hydrated electron-cation complex, location of electron orbital, cation and water molecules.

Conclusions. The stimulating effect of a single thermal shock on germination and development rate of seedlings has been established. Low-temperature impacts inhibit plant development. Water with electrons inhibits seedling development. Under natural conditions, groundwater, when passing through layers of clay, sand and granite rubble, can be exposed to β -radiation. This feature should be taken into account when growing crops.

Аннотация

Актуальность и цели. Одной из важных задач физиологической науки является повышение урожайности сельскохозяйственных культур, выявление новых факторов, влияющих на их развитие. Цель работы – исследование влияния β -излучения, состава воды, термообработки на скорость роста ростков семян гороха.

Материалы и методы. Для исследования использовали семена гороха сорта "Дарунок" (*Pisum sativum*). Сорт устойчив к негативным воздействиям, дружно созревает, отличается стабильной урожайностью. Изменяя условия проращивания (использование дистиллированной, водопроводной воды, воздействия β -излучения и низкой температуры), определяли среднеарифметическую скорость роста ростков V ($V = d/t$; d – среднее приращение суммарной длины корня и стебля за время наблюдения t). Такая методика расчёта V интегрально отражает интенсивность клеточного метаболизма.

Результаты. Исследования показали, что скорость роста ростков при обычных условиях проращивания составляет около 240 нм/с. Сжатие сухих семян при охлаждении вызывает сближение макромолекулярных структур, уплотнение и усиление их агрегации, повышение реакционной способности ферментов, т.е. срабатывают механизмы адаптации семян к изменениям внешних условий. Это отражается в улучшении показателей прорастания семян до 359 ± 12 нм/с и общего состояния всходов. Многократные неравномерные термоудары вызывают денатурирование белков и скорость роста проростков снижается до 211 ± 9 нм/с. Если смачивать прорастающие семена водопроводной водой, обработанной потоком β -частиц, то скорость роста проростков уменьшается до 128 ± 6 нм/с. Ингибирующее действие воды связано с изменением ее состава. Гидратированные катионы металлов могут захватывать низкоэнергетичные электроны,

которые, проникая в семена, снижают активность ферментов. Нейросетью сгенерированы: структура гидратного электрон-катионного комплекса, расположение электронной орбитали, катиона и молекул воды.

Выводы. Установлено стимулирующее действие однократного термоудара на всхожесть и скорость развития проростков семян. Низкотемпературные воздействия угнетают развитие растений. Вода с электронами ингибирует развитие проростков. В природных условиях грунтовые воды, при прохождении слоев глины, песка и гранитного щебня, могут подвергаться β -излучению. Эту особенность необходимо учитывать при выращивании сельскохозяйственных культур.

Keywords: hydrated cation, bound electron, electron trap, enzymes, new stable particle, enzymatic hydrolysis, self-organization and structure adaptation.

Ключевые слова: гидратированный катион, связанный электрон, ловушка электрона, ферменты, новая стабильная частица, ферментативный гидролиз, самоорганизация и адаптация структуры.

В растениеводстве горох является одной из важнейших сельскохозяйственных культур [1]. Выращивание его обеспечивает продовольствием и кормами, а также способствует рекультивированной плодородного слоя почвы. В связи с этим, изучение всхожести и развития семян гороха является актуальной научно-практической задачей. Семена гороха достаточно крупны, чувствительны к воде, имеют большие, хорошо развитые и сильные проростки, рост которых легко контролировать. Эти особенности делают горох удобным объектом для проведения различных исследований, апробации новых технологических приемов. Показателями, характеризующими клеточный метаболизм, считаются: всхожесть семян, активность ростовых процессов и ферментов. Они достаточно подробно изучены [2].

В качестве объекта исследований использовали семена гороха посевного сорта «Дарунок». Он отличается стабильной урожайностью, дружным созреванием и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям среды. В проведенных опытах мы изучали влияние β -излучения, состава воды, термообработки на скорость роста ростков семян гороха. Семена, использованные в опытах, были взяты из одной партии. Опыт повторяли по 3 раза (m), используя по 15 семян гороха (n), скорость роста растений V в опытах рассчитывалась по формуле:

$$l = \frac{\sum_{i=1}^n l_i}{n}, L = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{n}, d = L - l, v = \frac{d}{t}, V = \frac{\sum_{i=1}^m v_i}{m}$$

Длина ростка (и далее, по тексту) нами определялась как сумма измеренных длин стебля и корня.

l, L – средняя начальная и конечная длина ростка гороха.

d – среднеарифметическое приращение длины ростка n семян за время наблюдения t ;

v – средняя скорость роста n семян за время наблюдения t ;

V – средняя скорость роста семян при m повторениях опыта.

Такая методика расчёта V интегрально отражает интенсивность клеточного метаболизма.

Опыт №1. Семена гороха ($n=15$) проращивали на влажном субстрате из микрофибры, толщиной 0,3 мм (70% вискоза, 30% хлопок), в чашках Петри из полистирола в течение 3-х суток (t_1) при температуре $+26^\circ \text{C}$. Полив (1–2 мл воды) осуществлялся из шприца 1 раз в сутки. Фиксировали среднюю начальную длину ростков - l . Следующие 3-е суток (t_2) ростки росли при той же температуре $+26^\circ \text{C}$, после чего определяли среднюю конечную длину

ростков – L . Параметры роста L и l соответствуют результатам, полученным в [2]. Разброс значений v не превышал 10 %, а значения скорости роста V не зависели от условий: полив дистиллированной, водопроводной кипячёной водой. Оказалось, что при проращивании семян в обоих вариантах полива растений V составила 245 ± 8 нм/с и 238 ± 8 нм/с соответственно.

Опыт №2. Условия опыта №1 изменили: семена гороха проращивали в закрытой кювете из фарфора. Фарфор и фаянс имеют радиоактивное β -излучение. По радиометру (расстояние до поверхности фарфора 3мм) плотность потока β -частиц (электронов) составила 5 частиц / $\text{см}^2 \cdot \text{мин}$. Прибор измерял поток частиц с энергиями β -излучения 80–560 фДж. Опыт показал: 1. Если ростки в фарфоровой кювете поливать водопроводной водой, то скорость роста V уменьшается (по сравнению с V в чашках Петри) в 1,5 раза и становится равной 150 ± 6 нм/с. 2. Если проростки в фарфоровой кювете поливать дистиллированной водой, то скорость роста не изменяется, $V = 230 \pm 8$ нм/с.

Опыт №3. Нами был изготовлен генератор излучения β -частиц. Он состоял из фарфоровой чаши в форме ступки диаметром 135 мм, внутри которой находился шар из фарфора диаметром 40 мм. На дно чаши наливали воду – 10–15 мл. Вся конструкция покрывали полиэтиленовой плёнкой, а воду для сохранения в реакторе объёма облучаемой жидкости периодически добавляли. Вода непрерывно (за 3-е суток до начала проращивания и, затем, в течение всего времени наблюдения – t_1+t_2) обрабатывалась электронами в зазоре между поверхностями чаши и шара. Опыты показали: 1. Семена смоченные водопроводной водой, обработанной β -излучением, показали V равную 172 ± 7 нм/с. 2. Семена, смоченные дистиллированной водой, обработанной β -излучением имели V равную 225 ± 9 нм/с.

Опыт №4. Генератор β -частиц изменили. Дно чаши и поверхность шара плотно покрыли одним слоем микрофибры. В зазор между шаром и чашей семена гороха были уложены таким образом, чтобы они соприкасались с влажной микрофиброй (Рис. 1). Семена проращивали внутри генератора β -излучения. Результаты опыта показали, что если использовать для увлажнения микрофибры дистиллированную воду, то скорость роста составляла 254 ± 10 нм/с, а при использовании обычной водопроводной воды 128 ± 6 нм/с.

Рис. 1.

Генератор β -частиц, 1 – семена гороха, 2 – шар из фарфора, 3 – микрофибра, 4 – чаша.

Угнетающее действие водопроводной воды связано, по-видимому, с изменением состава воды при воздействии β -излучения. Известно, что в водопроводной воде всегда есть примеси: гидратированные катионы металлов: Fe, Ca, Mg и др. [3]. Молекулы воды 1-го слоя в гидратных оболочках катионов упорядочены, стабильны, поляризованы и плотно окружают катион. Они находятся в особом состоянии: электроны перемещаются от атома кислорода O- в направлении катиона металла; атомы

O- в свою очередь ещё больше оттягивают часть зарядов у двух атомов H+; возле H+ возникают потенциальные ямы – ловушки для электронов. Они вполне могут захватить медленные электроны из потока β -лучей и сформировать стабильные частицы: гидратные электрон-катионные пары. Согласно [4] можно допустить устойчивые движения электрона (колебания, дрейф) в молекулах воды гидратной оболочки катиона.

Рис. 2. Гидратная электрон-катионная пара, 1 – электронная орбиталь, 2 – катион, 3 – атом водорода в H_2O .

Для визуализации гидратной электрон-катионной пары применили одну из моделей нейронных сетей, преобразующих описание в изображение. Воспользовавшись этим свойством, мы получили общий вид гидратной электрон-катионной пары, который вполне соответствует представлениям о ее строении (см. Рис. 2).

Молекулы воды с электронами проникают в семя, в содержимое клеток, где связываются с отдельными звеньями в цепи макромолекул. Особенно опасно такое взаимодействие с ферментами, которые используют в своём активном центре ионы металлов, полярные куски белковых цепей [5]. Взаимодействие гидратных электрон-катионных комплексов с активными центрами ферментов может привести к переходу электрона в новую ловушку, переносу отрицательного заряда на ферментативный активный центр. Переход нейтрализует зарядовое состояние фермента и его активность. Появление таких «лишних электронов» снижает клеточный метаболизм, развитие ростков притормаживается, что проявляется в уменьшении скорости роста V .

С точки зрения физики сухие семена гороха являются композитами. В них при низкотемператур-

ных циклированиях могут протекать процессы стимулированной самоорганизации структуры [6,7]. Мы изучили влияние ударных термических воздействий на скорость V .

Опыт №5. В первой серии опытов семена 12 часов охлаждали в морозильной камере при температуре $-20\text{ }^\circ\text{C}$. Потом проращивали эти семена в чашках Петри при температуре $+26\text{ }^\circ\text{C}$, получили среднее значение скорости $V = 342 \pm 12\text{ нм/с}$.

Опыт №6. В последующих экспериментах семена, для удаления сорбированной в полимерах воды [8], 24 часа прогревали при температуре $+35\text{ }^\circ\text{C}$, а затем 12 часов охлаждали в морозильной камере при температуре $-20\text{ }^\circ\text{C}$. Для быстрого охлаждения семена в алюминиевой фольге помещали в морозильную камеру между двумя массивными, холодными телами. Обработанные холодом семена проращивали в чашках Петри, $V = 359 \pm 12\text{ нм/с}$. Семена отличались особенно дружным и быстрым прорастанием. Замораживание семян вызывает появление микротрещин, через которые вода быстро проникает внутрь семени. При охлаждении механические давления сжимают и сближают биомолекулы, усиливая агрегацию и непосредственные контакты между слоями макромолекул. Это повы-

шает скорость протекания реакций. Так на молекулярном уровне срабатывает механизм адаптации семян к внешним условиям. Возможно, что после проведения одного термоудара, увеличится активность сухих дрожжей, спор грибов, глобулинов, бактериофагов, других биопродуктов. Эффект также может усилиться при увеличении перепада температур, например, от +50 °C до -200 °C.

Опыт №7. Условия опыта №6 изменили, провели 5 циклов нагрева (24 часа при температуре +35

°C) и охлаждения (12 часов при температуре -20 °C). После 5-ти циклов всхожесть и активность ростовых процессов снижаются, $V = 211 \pm 9$ нм/с. По всей видимости, многократные термоудары вызывают денатурирование белков, что приводит к уменьшению активности ферментов прорастания и V .

Для удобства, результаты опытов сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Результаты опытов

№ Опыта	Условия опыта	V , нм/с, вода дистиллированная	V , нм/с, вода водопроводная
1	чашка Петри	245 ±8	238 ±8
2	вода + β-излучение	230 ±8	150 ±6
3	чашка Петри + вода + β-излучение		172 ±7
	кювета из фарфора + вода + β-излучение	225 ±9	
4	в генераторе β-излучения	254 ±10	128 ±6
5	1 охлаждение: -20 °C, чашка Петри		342 ±12
6	1 термоцикл: +35 °C, -20 °C, чашка Петри		359 ±12
7	5 термоциклов: +35 °C, -20 °C, чашка Петри		211 ±9

Выводы: Установлено стимулирующее действие однократного термоудара на всхожесть и скорость развития проростков семян. Многократные низкотемпературные циклирование угнетают развитие растений. Вода с электронами ингибирует развитие проростков. Ингибирование развития проростков может быть полезно для хранения семян. В природе грунтовые воды, фильтруясь слоями глины, песка, гранитного щебня, подвергаются β-излучению. Заранее изучив слои грунта на β-радиоактивность, можно выбрать район, наиболее подходящий для посева.

Список литературы:

1. Вавилов П.П., Гриценко В.В., Кузнецов В.С., Лукьянюк В.И., Третьяков Н.Н., Шатилов И.С. Растениеводство. Москва: Колос, 1975. 590 с.
2. Тарасов С.С., Веселов А.П. Влияние ультразвука на морфофизиологические показатели прорастания семян гороха (*PISUM SATIVUM L.*) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2018. № 3. С. 3-11. doi: 10.21685/2307-9150-2018-3-1
3. Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология. Москва: Стройиздат, 1983. 168 с.
4. Курин А.Ф. Устойчивые колебания и эффективное ускорение заряженных частиц в пучности электрического поля стоячей электромагнитной

волны. // Письма в журнал технической физики. 2005. Т. 31. В. 13. С. 1-9.

5. Фёршт Э. Структура и механизм действия ферментов. Москва: Мир, 1980. 432 с.

6. Якушев П.Н., Шалимов В.В. Улучшение пьезоэлектрических свойств ЦТС-керамики в результате низкотемпературного циклирования // Письма в журнал технической физики. 2020. Т. 46. В.4. С. 33-36. doi: 10.21883/PJTF.2020.04.49048.18089

(Yakushev P.N., Shalimov V.V. Improvement of piezoelectric properties of PZT ceramics by low-temperature cycling // Technical Physics Letters 46, 182–185 (2020). doi: 10.1134/S1063785020020297)

7. Шалимов В.В., Якушев П.Н. Металлическая проводимость в слоях нанопористого кремния на поверхности ЦТС-керамики // Известия высших учебных заведений. Физика. 2022. Т. 65. № 9. С. 122-125. doi: 10.17223/00213411/65/9/122

(Shalimov V.V., Yakushev P.N. Metallic conductivity in the nanoporous silicon layers on the PZT-ceramics surface // Russian Physics Journal 65, 1555–1558 (2023). doi: 10.1007/s11182-023-02800-y)

8. Михеев Ю.А., Заиков Г.Е. О механизме абсорбции воды полимерами // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 1999. Т. 41. № 5. С. 852-863.